

JIZZAX VOHASI AHOLISINING OSHXONA JIHOZLARI: AN'ANAVIYLIK VA TRANSFORMATSIYALAR

Bobomurodova Noila Berdimurod qizi

Jizzax Davlat Pedagogika universiteti

Magistratura bo'limi

Ijtimoiy gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi

Tarix yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jizzax vohasi oshxona jihozlarning rivojlanish tendensiyasi, tarixiy asoslari hamda o'rganilish manbalari tahlil etiladi. Maqola aniq tarixiy faktlar hamda tasdiqlangan manbalarga asoslangan.

Kalit so'zlar: Jizzax, oshxona jihozlari, milliylik, madaniyat, tarix, texnologiya.

KIRISH

Yangi O'zbekistonda ajdodlarimiz qoldirgan boy moddiy va ma'naviy merosni qayta tiklash hamda uni jahon jamoatchiligiga yetkazish borasida moddiy madaniyatimizni jahon madaniyatining noyob durdonasi tarzida talqin etish, moddiy madaniyat fondini saqlash, tamirlash, tiklash, boyitish va muayyan tizimga keltirish, zamonaviy moddiy madaniyatni yanada kengroq targ'ib qilish, rivojlantirish va turli mintaqalarda moddiy madaniyat namunalari elektron bazasini yaratishga yo'naltirilgan keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda.

Qadimgi Jizzax vohasining oshxona jihozlari va taomlarining faqat Jizzaxgagina bog'liq lokal xussiyatlari, Jizzax vohasidagina pishirilgan taomlar va ishlatilgan oshxona jihozlari mazkur maqola dolzarbligini tashkil etadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Markaziy Osiyo xalqlarining moddiy madaniyatini o'rganishda qadimda yaratilgan "Avesto" asari, o'rta asrlar namoyondalari Abu Rayhon Beruniy va Z.M. Boburning asarlari metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari

N.N.Tursunovning “Janubiy O‘zbekiston aholisi moddiy madaniyatidagi transformatsion jarayonlar”, Qurbonova M.B.ning “Buxoro vohasi o‘zbek va tojiklarning ananaviy taomlari” dissertatsiyalari orqali ham O‘zbekiston diyorida oshxona jihozlari va taomlari haqida ma`lumot olish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Qadimdan tirikchilik vositalarining tabiiy manbalarga boy bo‘lgan hududlari jamiyat taraqqiyotining rivojlanishiga qulaylik tug‘dirgan. Shuningdek, jamiyat taraqqiyotida ishlab chiqaruvchi kuchlar, fan –texnika va madaniyatning rivojlanib borishi muhim o‘rin tutadi. Jamiyat tirik organizm sifatida har doim harakat va rivojlanishda bo‘lib, unda ishlab chiqarish usuli yetakchi rol o‘ynaydi. Shu bois kishilik jamiyati moddiy olam tabiatning ko‘p ming yillik tadrijiy taraqqiyotining qonuniy mahsuli sifatoda bunga bevosita bog‘liq.

Moddiy madaniyatning yana bir ko‘rinishi taomlar haqida “Funksionalizm” nazariyasiga tayanib so‘z yuritadigan bo‘lsak, shu nazariyaning yirik namoyondalaridan biri Bronislav Malinovskiyning 1944- yilda ingliz tilida chop etilgan “Madaniyatning ilmiy nazariyasi” nomli kitobida bayon qilingan. Uning fikricha, madaniyat faqat insonlarga xos biologik xususiyat bo‘lsada, insonlar ham tirik jonzot hisoblanadi. Shu bois u o‘zining biologik ehtiyojini qondirish maqsadida oziq-ovqat (ya‘ni taom) qidirib topadi. Oziq–ovqat deyilganda bu yerda taom nazarda tutilyapti. Demak oziq –ovqat (taomlar) ning vazifasi ham insonlarning biologik ehtiyojini qondirishdan iborat. Insonning jismoniy rivoji, kuch-quvvati hamda salomatligi, qolaversa aqliy kamoloti rivojlanishida asosiy manba taomlar bo‘lgan. Taomlar xalq turmush madaniyatining insoniyat paydo bo‘lganidan buyon ajralmas tarkibiy qismlaridandir. Soddaroq qilib aytganda, taomlar inson tanasi uchun ozuqa vazifasini o‘taydi. Shu o‘rinda tadqiqotlar jarayonida bir narsa e`tiborimizni tortdi. Taomlarning asosiy vazifasi inson tanasini oziqlantirishdan iborat bo‘lsada, lekin taomni tayyorlovchi shaxs uni tayyorlashdan oldin o‘z oldiga turlicha maqsad qo‘yadi. Masalan, palov mehmon uchun tayyorlansa, mehmondo‘stlik ramzi, to‘yda tayyorlansa-to‘y oshi, marosimda tayyorlansa-

marosim oshi. Bundan ko'rinib turibdiki, birgina taom (bu o'rinda palov) nafaqat ozuqa vazifasini o'taydi, balki taomni tayyorlovchining oldiga qo'ygan maqsadini amalga oshiradi.

1980-yillarda "O'zbekiston arxeologiya yodgorliklari majmuini tuzish" dasturi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida Jizzax vohasi arxeologiya yodgorliklarining aksariyat qismini ilk o'rta asrlarga oid qishloq qurilish makonlari tashkil qilishi aniqlangan edi. Takidlash joizki, Jizzax vohasining ilk o'rta asrlarga doir o'choqboshi xo'jaligi nisbatan katta hajmli sopol idishlar-xumlar, xumchalar, qozonlar, dekchalar, xurmalar, xurmachalar, ko'zalar va kuvi-guppilardan tashkil topgan¹.

XIX asr oxiri-XXasr boshlarida Jizzax vohasi asbob –anjomlari mavzuyi fanda kam o'rganilgan soha hisoblanadi. Oshxona asboblari asrlar davomida insoniyat aql-zakovati natijasida yaratilgan buyumlardir. Oshxona jihozlari ovqat tayyorlash va uni iste'mol qilish madaniyati bilan bog'liq. Idish tayyorlash uchun yer yuzi aholisi turli xildagi materiallardan foydalangan². Jizzax vohasidagi aholisi ham o'zlari yasagan yog'och buyumlardan foydalanishgan. Oshxona jihozlari aholi uchun foydali va qulay bo'lgan.

O'choqboshi xo'jaligida ichimlik suvi, yog'-moy, don mahsulotlarini saqlashda yirik hajmli xumlar katta ahamiyatga ega. Xumlarning tana tuzilishi uzunchoq, shishirilgan pufakdek dumaloq bo'lgan.

Dastlab katta buyumlardan xumlar o'z gardish shakllariga qarab to'rt toifaga bo'lingan.

1-toifani kalta bo'yni idishning tanasi bilan mutlaq tutashib ketgan, gardishi tashqariga keskin qayrilgan, gardish boshi dumaloq, egarchasimon ko'rinishdagi xumlar tashkil qiladi.

¹ M.Pardayev.usturshonaning VII-VIII asrlarga oid o'choqboshi xo'jaligi idishlari" Guliston 2022.

² Qurbonova M.B."Buxoro vohasi o'zbek va tojiklarning an'anaviy taomlari" Toshkent 1994.

2-toifani uzun bo'yni idishning tanasidan keskin ajralib turuvchi, gardishi xiyol tashqariga qayrilgan, gardish boshi tumtoq, tekis ko'rinishdagi xumlar tashkil qiladi.

3-toifani gardishi keskin buralib qayrilishi sababli qush tumshug'i ko'rinishini olgan, tanasi dumaloq uzunchoq shakli idishlari fodalaydi.

Mintaqada yashovchi aholining oziq-ovqat mahsulotlari asosan ularning xo'jalik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan. Lekin shu bilan birga dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lgan aholi faqat dehqonchilik mahsulotlari, chorvachilik bilan shug'ullangan aholi faqat chorvachilik mahsulotlari istemol qilgan deyish noto'g'ri bo'lardi. Ular bozorlarda tovar ayirboshlash yo'li bilan o'zlarida mavjud bo'lmagan oziq-ovqat mahsulotlari bilan ayirboshlash qilishgan. Aholi xo'jalikda keli deb nomlangan buyumdan ham foydalangan.

Oshxona asboblari orasida qozon alohida rol o'ynaydi. Chunki qadimdan ko'p xildagi taomlar qozonda tayyorlangan. Jizzax vohasining deyarli barcha xonadonlarida qozonning halolligiga qattiq rioya qilingan. VII- VIII asrlarda sifat, son va ayniqsa shakl o'zgarishlariga doxil bo'lgan kulollik buyumlari sirasiga kiradigan qozonlar asosan gardishli shakli, gavda tuzilishiga qarab 6 toifaga bo'linadi.

1- Toifa qozonlari kulollik charxida yasalgan bo'lib, ularning gardishi to'g'ri, qiyshiq gorizontol holatda joylashgan, gardishboshi uchli tumshuqcha ko'rinishida pastga qayrilgan. Bu idishlar nisbatan yupqa devorli bo'lib, uzunchoq tana, qisa bo'yincha orqali gardishdan keskin ajralgan. Qozonlarning yelkasiga parallel holatda 2ta to'lqinsimon shaklda quloqlar o'rnatilgan.

2- toifani gardishi uchi dumaloq tashqariga qayrilgan, qorin qismi pufakdek keskin kattalashgan, bo'yin qismida 2ta taksimon quloqlar o'rnatilgan, qo'lda yasalgan qozonlar tashkil qiladi.

3- toifaga kiruvchi qozonlar kalta bo'yinli gardishi kapcha ilon boshi misoli tashqariga qayrilgan, yon devori yupqa. Bu idishlar kulollik charxida tayyorlangan.

4- toifani gardishi deyarli gorizontol holatda tashqariga qayrilgan, gardish uchi to'mtoq, bo'yni bir barmoq sig'arli darajada kalta bo'lgan, gavdasi dumaloq qozonlar tashkil qiladi.

5- toifani bo'yni uzun, gardishi xiyol tashqariga qayrilgan, gardish uchi to'mtoq, tana ko'rinishi aksariyat hollarda dumaloq qozonlar tashkil qiladi.

6- toifani gardishi tik, gardish boshi uchli, kalta bo'yinli, dumaloq qorinli qozonlar tashkil qiladi.

Qadimda xalqimizda go'sht maydalagichlar bo'lmaganligi sababli go'shtni ular katta kundalarga quyib, chopqi orqali maydalashgan.

Tolqoshiq qoshiq ko'rinishida tol daraxtidan yo'nib ishlangan. Tol daraxtidan boshqa daraxtlardan yo'nib ishlangan qoshiqlar yog'och qoshiqlar deyilgan. Yog'ochdan tayyorlangan idish-tovoqlar asosan mahalliy hunarmandlar tomonidan ishlangan³.

Jizzax vohasi haqidagi etnologik tahlillar shuni ko'rsatadiki, Jizzax aholisi tandirga qadimdan fayz-baraka, rizq-nasiba, ozodalik va halollik ramzi sifatida qaragan va doimo farzandlariga tandir –o'choqdan ozoda foydalanishga o'rgatgan. Tandır oldida doim o'choq qurilgan. Tandirdan haftada 1-2 marta foydalanishsa, o'choqdan har kuni ovqat qilishda foydalanishgan.

Ma'lumki, o'zbek oilalari oshxonada ovqatlanmagan, buning uchun har bir xonadonda oila dasturxon yozadigan xonasi bo'lgan, yoz oylarida esa so'ri va tapchanlarda o'tirishgan. XX asrning 60-yillarida yangicha ro'zg'or anjomlari paydo bo'la boshlagan va ularning ko'pchiligi mahalliy korxonalarda mahalliy xomashyolardan tayyorlangan. Bu asosan kosa, lagan, likopcha, chinni choynak, grafin, payola, ryumka, qoshiq, sanchqi kabi anjomlardan iborat edi. Mavjud idish – tovoqlar chiroyli, nafis guldor bo'lishi va bir xil materialdan tayyorlangan bo'lishiga e'tibor qilingan.

³ Dala materiallari. Saidbekova Gulnora 1973-yilda tug'ilgan. Jizzax viloyati Sh. Rashidov tumani Yoyilma mahallasi

Jizzax vohasi oshxonaga xamirli taomlar uchun ishlatiladigan asboblarning haloligiga alohida etibor berilgan. Ularga supra, xamir tog'ora, elak, xamir oshtaxta, o'qlov, chovli-cho'lpilar kiradi. Ularni oq matodan tikilgan xaltaga solib og'zi boylab qo'yiladi. Xonadonga yangi kelin kelganda, xonadonga baraka olib kelsin deb, supra yozilib elakdan un elatadi. Yangi uyga ko'chganda yangi xonadon uchun alohida supra, o'qlov, xamir yoyadigan taxta beriladi.

Jizzax vohasida keyinchalik chinni idishlar ham foydalanilgan. Ulardan ko'proq o'ziga to'q oilalar foydalanganlar. Xalqda yangi idish-tovoq qo'lga olinganda, avval suvga chayib albatta kalima qaytarish odati bo'lgan, ya'ni bu odat ham shukronalik belgisi sifatida qaratilgan.

Suv to'ldirilib qo'yiladigan idishlar doim usti yopiq holda saqlanishi kerak. Qo'shni, qarindosh-urug'ga biror taom olib borilgan idish hech vaqt quruq qaytarilmagan. Bu odat respublikamizning deyarli hamma joyida uchraydi. Motam marosimlarida esa bu odat boshqacha qo'llanilgan. O'lik chiqqan xonadonga olib borilgan taomning idishi quruq qaytarilgan, ya'ni ta'ziyaxonadan biror narsa oilb kelmaslik irimi bo'lgan.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, o'zbek milliy oshxona jihozlari juda qadimdan juda qulay va sof toza yasalgan. Mustaqllik yillarida fan va texnikaning rivojlanishi, innovatson g'oyalarning ko'plab hayotga tatbiq etilishi oshxona anjomlarining turini ko'payishiga, ular yasaladigan xom-ashyo tarkibini yanada yangilanishiga olib keldi. Ilmiy adabiyotlarda keltirilishicha, bugun oshxona jihozlari tarkibi bo'yicha chinni, sopol, teri, shisha, metall, plastmassa va qog'ozdan tayyorlangan turlarga bo'linadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. M.Pardayev.usturshonaning VII-VIII asrlarga oid o'chqboshi xo'jaligi idishlari"Guliston 2022.
2. Qurbonova M.B."Buxoro vohasi o'zbek va tojiklarning an'anaviy taomlari" Toshkent 1994.

3. Dala materiallari. Mamatova Barchinoy .1963-yilda tug'ilgan.Jizzax viloyati.Sh.Rashiov tumani Yoyilma mahallasi
4. Dala materiallari. Saidbekova Gulnora 1973-yilda tug'ilgan.Jizzax viloyati Sh.Rashidov tumani Yoyilma mahallasi
5. Halimov, M. Z., Norkobilova, Z. B., & Hayitov, I. Y. (2016). BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL FEATURES OF THE APPLE TREE IN CONDITIONS OF SOUTH UZBEKISTAN. In *Наука и инновации в современном мире* (pp. 120-121).
6. Жура, X. Б. (2021). QASHQADARYO VILOYATI CHO'L SHAROITIDA HOVUZ BALIQCHILIGINI TASHKIL QILISH ISTIQBOLLARI. *Журнал Биологии и Экологии*, 3(1).
7. Raxmatullayev, A. Y., & Haydarova, S. E. (2021). CHAYONLAR (SCORPIONES) TURKUMI VAKILLARINING G'UZOR TUMANI BIOTOPLARIDA TAQSIMLANISHI. *Интернаука*, (8-3), 29-31.
8. Khursandovich, B. D., Rakhimovna, O. N., & Kizi, N. Z. B. (2021). Liotryphon punctulatus-the ectoparasite of codling moth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 963-967.
9. Xusan o'g'li, R. A., & Yusupovich, R. A. (2022). QASHQADARYO VOHA ORNITOFANASI. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 1(5), 607-609.
10. Yusupovich, R. A. (2022). ECOLOGICAL-FAUNIST ANALYSIS OF COXINALLIDES (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) OF THE KARSHI OAKH. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 4, 331-335.
11. Ахмедова, Н. А. (2022). Патогенетические основы системной ферментотерапии при ревматических заболеваниях.
12. Бобоназаров, Г. Я., & Омонова, Н. Р. (2021). OZBEKISTONDA YIRIK SHOXTI QORAMOLLAR TERI OSTI OQRASI HYPODERMA BOVUS (DIPTERA) ORGANILISHIGA DOIR. *Журнал Биологии и Экологии*, 3(1).